

Trigram based Language Separation for Minority Languages

Jochen Tiepmar

Language Separation

Prědny redaktor Casnika, Modłański farań Mato Nowka (1812--1864), jo ten wichoraty cas we pšosbje wo spěchowanje na pšuskego ministarja nutśikownego 24. junija 1849 tak wopisował: "In den gefährlichen Tagen des vorherigen Frühlings, wo eine gewissenlose, auf den Umsturz alles Bestehenden hinarbeitende Partei auch in unserer Gegend sich bemüht, die friedlichen Wenden gegen Ordnung und Gesetz aufzuwiegeln, bin ich, und zwar nicht ohne Gefahr, mit der Herausgabe einer Zeitschrift vorgegangen, um die hier eindringenden Erzeugnisse der zügellosen Presse von unseren Wenden fernzuhalten." A Chošebuski krajny ražc, Wjerbański kněžk von Schönfeldt, jo pisał 10. oktobra togo samego lěta na kralojskego ministarja von Mannteuffel: "Die wendische Zeitung wurde von ihnen in einer Zeit begonnen, wo es besonders darauf ankam, die wendischen Bauern vom Taumel zurückzuhalten, der ... in den Bauernstand gebracht wurde. Das konnte durch ein wendisches Blatt vorzüglich erreicht werden, da der Wende außerordentlich viel auf wendisch Gedrucktes gibt ..." Potakem jo se Casnik w lěše bergarsko-demokratiskeje rewolucije z pšuskim, kralozwěrnym wotmyslenim na drogu k svojim cytarjam dał. Weto: Z nim su dali serbskemu ludoju pšeliš wažny srědk za kšusenje jogo serbskego wjazyma do rukow.

Quelle: Casnikowa cytanka 1848-1899, urn:cts:dsb:casnikowa.cytanka.1848.1899:21-33

Language Separation & Text Mining

Prědny redaktor Casnika, Modłański farań Mato Nowka (1812--1864), jo ten wichoraty cas we pšobje wo spěchowanje na pšuskego ministarja nutsikownego 24. junija 1849 tak wopisował: "In den gefährlichen Tagen des vorherigen Frühlings, wo eine gewissenlose, auf den Umsturz alles Bestehenden hinarbeitende Partei auch in unserer Gegend sich bemüht, die friedlichen Wenden gegen Ordnung und Gesetz aufzuwiegeln, bin ich, und zwar nicht ohne Gefahr, mit der Herausgabe einer Zeitschrift vorgegangen, um die hier eindringenden Erzeugnisse der zügellosen Presse von unseren Wenden fernzuhalten." A Chošebuski krajny ražc, Wjerbański kněžk von Schönfeldt, jo pisał 10. oktobra togo samego lěta na kralojskego ministarja von Mannteuffel: "Die wendische Zeitung wurde von ihnen in einer Zeit begonnen, wo es besonders darauf ankam, die wendischen Bauern vom Taumel zurückzuhalten, der ... in den Bauernstand gebracht wurde. Das konnte durch ein wendisches Blatt vorzüglich erreicht werden, da der Wende außerordentlich viel auf wendisch Gedrucktes gibt ..." Potakem jo se Casnik w lěše bergarsko-demokratiskeje rewolucije z pšuskim, kralozwěrnym wotmyslenim na drogu k swojim cytarjam dał. Weto: Z nim su dali serbskemu luduju pšeliš wažny srědk za kšusnje jogo serbskego wjazyma do rukow.

.06.2024

Language Separation & Cleanup improves Text Mining results

Language Separation

- Approach 1: Detect Minority Language
 - Dismissed because of missing training data
- Approach 2: Detect Majority Language(Dachsprache(?))
 - Required
 - Training data
 - (Positional) references for text snippets
 - Analysis method

Language Separation

- Approach 1: Detect Minority Language
 - Dismissed because of missing training data
- Approach 2: Detect Majority Language(Dachsprache(?)) with high probability
 - Required
 - Training data
 - (Positional) references for text snippets
 - Analysis method

Language Separation

- Approach 1: Detect Minority Language
 - Dismissed because of missing training data
- Approach 2: Detect Majority Language(Dachsprache(?)) with high probability
 - Required
 - Training data: German Wordlists (IDS Mannheim, ASV Wortschatz)
 - (Positional) references for text snippets: CTS URNs
 - Analysis method: Trigram based majority language scores for tokens
 - Result
 - Text snippets that contain tokens that are (most propably) majority language markers

Trigram based majority language separation Step 1 / 3

* = 3 consecutive tokens

- For each Trigram*: count majority language tokens using wordlists

0			1			2			3		
punt-20-pń	337		jo-be-ftało	334	1	a-żifchi-k	170	2	latin-a-diagonal	1	1
głoweżiny-doftachu-nejrédnejfche	335		muške-a-golzy	334	1	do-1½-lëta	170	2	auf-hiefigem-viehmarkte		
punt-faréfane-ważeńe	331		f-bożeju-pomozu	328	1	a-da-be	169	2	schlachtvieh-waren-auf		
wot-tog-zaða	318		turkojłki-Blewkowy-mus	325	1	pla-żandojłkich-rot	169	2	waren-auf-hiefigem		
na-hobyma-bokoma	314		schulza-w-chofchebufu	323	1	jo-k-tomu	168	2	viehmarkte-zum-verkauf		
aż-fchëg-żo	312		sserbłke-a-nimłke	322	1	jo-f-woßebnych	167	2	hiefigem-viehmarkte-zum		
we-tych-haptikach	309		walńeze-deki-k	319	1	fchifhcżafńe-jo-a	167	2	100-kilogramm-abo		
worakojz-hujkowa-mudrofcż	306		k-nejtuńfchym-plafcheńam	317	1	w-barlińu-jo	166	2	kilogramm-abo-2		
we-bogatem-hufwolowańu	305		sbytki-k-hoblakam	316	1	żywot-a-te	166	2	f-hale-1		
fortow-wot-tych	304		nejłëpfchy-jëżi-fyryp	316	1	a-won-be	165	2	do-hale-3		
walńeze-poftolowe-ruby	304		poftolowe-ruby-a	308	1	pożedańe-hubert-ullrich	161	2	to-pak-jo		
be-fachadny-tyżeń	303		kejżor-a-kejżorka	307	1	max-braune-chuttke	161	2	how-a-tam		
pfchiruzyjo-we-bogatem	301		na-ten-bok	306	1	be-tam-a	160	2	a-tak-bu		
na-nowych-wikach	299		kożu-a-friße	306	1	w-borkowach-pla	160	2	zum-verkauf-angetrieben		
ssobuzłonk-chofchebufkeg-rabattoweg	298		deki-k-pfchikfchyfchu	306	1	a-to-wot	157	2	a-to-f		
ullrichowe-felowe-wino	297		ruby-a-kfchyfcha	306	1	a-aż-jo	156	2	15-f-hale		
Łam-Ła-Łe	296		do-barlińa-3	306	1	a-to-na	155	2	a-jo-f		

* Trigram lists here already include Future Work improvements

Trigram based majority language separation Step 2 / 3

- List tokens that are found **exclusively** in maximum language score trigrams

0		1		2		3	
punt-20-pá	337	jo-be-flalo	334 1	a-ziŕchi-k	170 2	latin-a-diagonal	1
gloweżiny-doftachu-nejrédnejŕe	335	mulke-a-golzy	334 1	do-1½-léta	170 2	auf-hiefigem-viehmarkte	
punt-farélane-ważeńe	331	f-bożeju-pomozu	328 1	a-da-be	169 2	schlachtvieh-waren-auf	
wot-tog-zaða	318	turkojŕki-flawkowy-mus	325 1	pla-żandojŕkich-rot	169 2	waren-auf-hiefigem	
na-hobyma-bokoma	314	schulza-w-chofchebuŕu	323 1	jo-k-tomu	168 2	viehmarkte-zum-verkauf	
aż-fchég-żo	312	sserbŕke-a-nimŕke	322 1	jo-f-woŕebnych	167 2	hiefigem-viehmarkte-zum	
we-tych-haptikach	309	walŕneze-deki-k	319 1	fchifchczaiŕne-jo-a	167 2	100-kilogramm-abo	
worakożz-hujkowa-mudroŕcz	306	k-nejuŕŕfchym-plafcheŕnam	317 1	w-barliu-jo	166 2	kilogramm-abo-2	
we-bogatem-hufwolowaŕu	305	sbytki-k-hoblakam	316 1	żywot-a-ie	166 2	f-hale-1	
fortow-wot-tych	304	nejlępfchy-jęzi-fyrup	316 1	a-won-be	165 2	do-hale-3	
walŕneze-poftolowe-ruby	304	poftolowe-ruby-a	308 1	pożedaŕne-hubert-ullrich	161 2	to-pak-jo	
be-fachadny-tyżeŕ	303	kejżor-a-kejżorka	307 1	max-braune-chutke	161 2	how-a-tam	
pŕchiruzyjo-we-bogatem	301	na-ten-bok	306 1	be-tam-a	160 2	a-tak-bu	
na-nowych-wikach	299	kożu-a-friße	306 1	w-borkowach-pla	160 2	zum-verkauf-angetrieben	
ssobuzlonk-chofchebulkeg-rabattoweg	298	deki-k-pŕchikfchyfchu	306 1	a-to-wot	157 2	a-to-f	
ullrichowe-felowe-wino	297	ruby-a-kfchyfcha	306 1	a-aż-jo	156 2	15-f-hale	
ŕem-ŕa-ŕa	296	do-barliu-3	306 1	a-to-na	155 2	a-jo-f	

volkstümlichen 66
 rechtspflege 66
 beeinträchtigt 66
 mittelpreise 60
 seifen 58
 erzielen 56
 trade 56
 gefangbücher 55
 garantie 54
 diskret 51
 packetfahrt 51
 feiner 50
 seefisch 50
 einzig 48
 größtes 47
 holl 47
 erfchienen 46
 produkten 45
 cajüte 43
 zutriften 42

Trigram based majority language separation Step 3 / 3

- List text snippets that contain **these tokens**

volkstümlichen	66	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.47:7.2→p→Den Reichs- und Staatshaushalt, prakt
rechtspflege	66	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.47:7.3→p→Der Kalender ift bekanntlich immer re
beeinträchtigt	66	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.47:9.2→p→An Schlachtvieh waren auf hiefigem V:
mittelpreise	60	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.48:5.5.1→p→Spielwerke von 4 bis 120 Stücke :
seifen	58	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.48:5.5.2→p→Spieldofen von 2 bis 16 Stücke f)
erzielen	56	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.48:5.6.1→p→Tinten in schwarz, blau, roth, g:
trade	56	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.48:6.2→p→An Schlachtvieh waren auf hiefigem V:
gefangbücher	55	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.49:5.5.1→p→Spielwerke von 4 bis 120 Stücke :
garantie	54	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.49:5.5.2→p→Spieldofen von 2 bis 16 Stücke f)
diskret	51	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:3.4.1→p→Bei Anna Lehmann in Stöbitz ift i
packetfahrt	51	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:3.5.1→p→Neue Flügel aus Leipzig zu Fabril
feiner	50	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:3.6.1→p→R. Simke, Berliner Chauffeeftraße
seefisch	50	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:3.6.2→p→Zwirnspitzen, feidenes Band, Tül
einzig	48	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:3.8.1→p→Beften trocken Haidegrütze empe
größtes	47	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.50:4.2→p→An Schlachtvieh waren auf hiefigem V:
holl	47	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.51:4.6.1→p→Petroleum, Lichte, Seifen empfiel
erfchienen	46	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.51:4.7.2→p→vis - á - vis dem königl. Landrat
produkten	45	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.51:4.9.1→p→Neue Flügel aus Leipzig zu Fabril
cajüte	43	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.51:4.10.1→p→Sämmtliche Gewürze als: Muskatbli
zutriften	42	urn:cts:dsb:bramborski.sserski_zassnik.1873.51:4.10.1→p→Sämmtliche Gewürze als: Muskatbli

Result for 1 Document

- Tokens that are found **exclusively** in maximum language score trigrams

nowiny pčhuška kralowka hudowa halfchbetha manželka lamfetej krala friedr wilhelma iv laży we dreždžanach pla swojeje 6otfche na 6merich chora wona bečho do dreždžan drogowała aby tam swoju 6otfchu troičhtowala kotraž pčhes tu 6merich sakikego krala teke jo hudowa hordowala nafch kejšor jo zek bogu fašej 6trowy s franzojkeje marčhall bazaine bu wot swojog 6udnik6twa k 6merich fašnzony mac mahon pak jo tu fchtrofu do 20 6etneg popajžen6twa pčhemeni6 teŝ 6woje wojafke me6a 6gubijo bazaine to zele pčhe66uchowane tych 6nankow nejo jomu howak ŝednu winu hopokafalo ako to zoŝ fchykne druge franzojke generale teke 6u zynili bazainowy r6znik hopokafa aŝ won hynazej zynilich namoŝafcho ak zynit jo teŝ prynz friedrich karl jo dwa 6i6ta po6ta6a a hopohani6 aŝ bazaine nejo pčhi nom byt fcho podermo ten franzojki lud zo mełch jadnogo na kotregoŝ fchyknu winn tog fejgra6cha moŝo walich a tak mu6y bazaine fcherpefch pčhawdofcz poŝwign6 ten lud ale ten gr6ch jo tych luŝi kafene franzojke 6udniki nejšu ten fchpruch nahuknuli to 6my na jich 6u6eru juŝ zefto wiŝeli bazainowy proze6 na 7 dez chopi bazainowy r6znik lachaud tog pčhelkjaržoneg 6agrana6ch won groni jo ten nejŝchwalobnejfchy nafchych wojak poderadnik bazaine jo zynit zoŝ napoleon jomu jo pčhikafa6a a napoleon 6am jo jomu we tom nimfkem popajžen6twa pčhawe da6 general trochu 6am gro6afcho aŝ n6to to a druge gram6twa fchu winu na nek6tarych hufch6kow chyta tu zelu winu majute kenŝ k tej wojne 6u 6chczuwali a ten zely franzojki lud kotryŝ 6tym jo k6elch chwambu ŝnefch te generale changamier canrobert a druge hu66oke muŝe 6u jawne bazaina chwalili juŝ dla jogo wojnow we afrize ru6ojkej a mexize jo won chwambu do6ta6 wot kralow a w6rchow chto 6u n6to te kenŝ pčhelkjaržene 6u porozi6i dwa bazainowej winika ober6t d aulau a ober6lieutnant villeno6y a to togodla aŝ bazaine nej jima dofcz zefcz6i da6 a jima te myfchyny napo6nit zoŝ tu bitwu pla borny na 14 aug 1870 naftupa ga jo bazaine tak do hogna fche6 aŝ fchykne 6u 6e ŝiwali kenŝ to 6u wiŝeli tejerownofcz6i jo 6e na 16 aug 6talo pčheradniki pak nepowdaju 6dobreju wolu 6woju hutfchobu tym kulam ten 18 aug jo deŝe negluzny byt fa nafcho wojn6twa weto pak 6my fchu zefcz ŝneli a teŝ dw6 kanu6e dobyli konz pčhiŝo we schpanfkej kn6ŝy 6e 6b6g a wojna pčheze jadnak glich jo to grofene noweje wojny 6e wotchylilo dokulŝ amerika6ka a engel6ka regierunga fcz6erpofcz matej we engel6kej ŝarŝe 6e welike 6gromazi6ny we kotrychŝ tejerownofcz6i na to pčhiberane katholickeje poŝednofcz6i 6e pokalujo ta engel6ka regierunga horduju wabjona aby fa za66a bytfchej wozy me6a teŝ nim6kej regieru6e zeju wone 6gromazi6ny adrefu po6ta6ch a ju k huzarŝanu we tej wojne pčhelch6wo tych katholic6ch napominalch kowalowy towarifch ras kowal borfchu me6afcho kenŝ pomalem ŝ6afcho gaŝ pak 6e ŝ6cho k blidoju ga welgi chwata6 jo ten predny bečho do fchkl6 nutfcha a 66edny wenze fa6 tak pilny nicht nej w dome byt ak borfcha kuŝdy ras ras mejt6ar groni towarifch to rosmelch namogu schak jo to 6tare pčhi66owo a 6nate kuŝdemu tak ak 6e j6 tak zeta 6e ty pak 6y wetom hynakfchy nicht tak pomalem neŝeta a ŝerjo tak ak ty no za6cho borfcha to dre w6m glich dobry 6podk grund to ma j66 trajo krotko zelo pak mam aŝ do wjazora gab nečten de6aj zely ŝen ŝra6ch mimo pčhe6a6cha ga by na66edku gni6wal niz me6ej ako ja rappow te robe fchi wiŝe na druge ŝajt6cho ŝ6fcho hanko 6wja6elim do teje huzby won bečho 6e6e we wernofcz6i predkwe6el aŝ zo 6e deŝe lazarŝa6ch a nezo dobrogo nahuknufch scho zoŝ ten kn6s jomu ka6afcho zyna6cho won fa66obn a kradu a tak 6u 6 nim fche 6pokojom 6apredka pak bechu jomu te nejrynfche ŝ6ta pčhepowdane byli podŝej 6me6afcho won teŝ pčchedawa6ch to bečho jomu welgi lubo ale hanko hanko gl6daj 6e predk zin pčhawe 6apredka 6u te rofyny a ten zukor kenŝ na nog tak milne pogl6duju a hanko nebečho ŝajt6cha bjatowat neweŝ na6 do 6pytowa6a won tyknu jadnu gjar6cz a pon dw6 do kap6e k6chaju aŝ nicht jo nehupyta a 6atla je rowno tak potajmne teŝ do guby a to bechu ras dobre we tych kafchczikach ga nebečho niz wiŝelch te bechu polne wotergi bu hanko teŝ 6 worami tam a how do domu po66any a won krydnu m6ogi fylber k pčhep6choju zar 6e6e te fylbery ty poderb6fch nowu kapu a ja fchi namgu ŝedneje kup6fch tak napomina6cho jog ta moterka a won bečho po66ufchny po krotkem za6u me6afcho juŝo tolar a 6wja6elim pokafowafcho won jen 6wojomu towarifchoju juŝ ten6amy wjazor pojedafcho jomu ten towarifch aby 6 nim 66obu do kjarzmy fche6 glaŝk piwa pit hanko 6e 6apredka hona6afcho pčheto won w6zefcho kak 6re6ne 6woj tolar poderbe6cho to fchi ne6ej niz pa6fch6ch wotgroni ten towarifch ja bd6 fchi glaŝk piwa 6tawifch telik hyfchcz6i mam hanko zo 66obu zin6 a witfche a potom kuŝdy ŝen tak je66no ak ta loda jo 6amkrona ale ak ten wjazor mimo me6afcho won wele w6zej 6ap6a6chifch ako jaden glaŝk kak to jo gl6daj tam bečho tych m6o6enzow hyfchcz6i w6zej a jim bu ten za6 6lujki togdla chopichu kortowafch woni ne6tajichu wele ale dokulŝ nafch hanko 6koro kuŝdy ras fejgra ga bečho jogo tolar 6koro hule6elch a hufchej tog bečho hyfchcz6i jaden winowaty ale won nem6afcho ŝednych pe6es a jogo moterka teke niz jogo moterka boŝko natu nek6ch6cho 6e lubej few6chym my66ilich won 6e 6roma jej pched wezy 6tupich a gaŝ wona 6karŝy a pčha6cha zogdla won n6to pčhezej tak po66e domoj pčhizo ga ma won fchake 6agrana a na66ledku 6e jeje lubej hobija aby jeje d6y newiŝel neŝelu nej won ŝedne w6zej lichy aby pčhi nej po66ejch6el a ju potofchtowat won mu6y zynilich zoŝ te towarifche jomu kaŝu pčheto won ga jo jich 6t6uŝnik a boj 6e pched nimi dokulŝ jomu 6tym a drugim gro6e zoŝ ne66o ten 6luga 6ap6a6chifch zo dej 6achop6fch 6natezy6e6a ta poŝyzarska 6gromazi6na worfchufch verein w piznu b6ro kuŝdy ŝen pe6e6e na da6 a dajo wot hundred pe6ch da6i 6 zek bogu wona 6toj na twardych nogach pčheto k nej 6lu6chaju 260 pčhemoŝne muŝe kotare fche gromadu 6e 6wojim zelym pčhemoŝenim tu 6gromazi6nu 6altupe a 6a te poŝyzone pe6e6e 6toje stare 6piwafke knigy biblije a druge knigy horduju nej6lepej pčhew66ane we tej fchifchczarni tog f w brandta w cho66ebulu m6ynfkej ga6y 22 we wfchyknych kn66t6woj6fchich a nek66t6woj6fchich naftupnofcz6ach dajo dobru radu a nap6cho teŝ 6karŝy a pi66ma kaŝ jan byfch deje ten 6udnikofki aktuar 6e 66uŝyby k6nftler pla landsgerichty 346 ten nej66epfchy bog kotaregoŝ jaden tomu drugemu hobraŝifch moŝo nejo niz drugogo ako te pratkarfke knigy wot te6chnara deŝe huw6fane ku krodneru pla f w brandta w cho66ebulu m6ynfkej ga6y 22 petroleum lichte 6eifen empfielt die droguenhandlung von r schwarz gro6e markt6tra6e 9 r simke berliner chauffee6tra6e 3 vis a vis dem k6nigl landrathsamte empfielt den geehrten landbewohnern zu spott preifen zwirn6p6tzen feidenes band t6llt6cher wei6e zeuge in allen breiten mit und ohne bl6mchens zu t6chern bat6te leinwand bettinlette zichenzeuge kattune und piqu6 s barachente hofenzeuge fowie alle wollene sachen r simke berliner chauffee6tra6e vis a vis dem k6nigl landrathsamte sorauer kalender find zu haben bei f w brandt m6hlen6tr 22 neue fl6gel aus leipzig zu fabrikpreifen neue pianino s eignere fabrik 10 jahr garantie 175 350 thlr gebrauchte pianino s fl6gel a druge tafelfortepiano s gut reparirt empfielt g gahmann berlin alexander6tra6e 22 ptr s6mmtliche gew6rte als muskatbl6the zimmt 6temanis cardeman rofinen mandeln citronen6l etc empfielt die droguenhandlung von r schwarz gro6e markt6tra6e 9 der neue reichs mark rechner im portemonnaie von w lorenz zu haben f6r 1 sgr bei f w brandt m6hlen6tr 22 weihnachts anzeige f6r die weihnachtszeit 6t mein lager von kinder und jugend6chriften in mehr als 40 sorten von 1 silbergrofchen an bis zu 2 thalem vollt6ndig verfehen schul artikel schul und 6chreibb6cher mit und ohne liniatur von 6 pf an zeichnen hefte federkalten in holz pappe und leder von 1 sgr an bleifedern 6tahlfedern federhalter 6chiefer6tafeln 6chiefer6t6te kante und lineale ordin6re polirte und mit dem neuen meterma6 verfehen 66mmtliche hier gebr6uchliche gefang und 6chulb6cher dauerhaft gebunden und zu den billigten preifen etc lederwaaren als photographie und 6chreib album von 6 sgr an brief und 6chreibmappen notizb6cher brief6tafeln etc zur anfertigung von weihnachts gegen6tanden empfehle ich alle sorten einfache und bunte papiere als marmor acht chagrin gold silber dach und ziegel6tein papier etc gold und silberborten bilderbogen ankleidepuppen und verfchiedene andere artikel in gr66ter auswahl ferner pappen 6tickereien an weihnachtsgefchenke werden 6chnell und 6auber angebracht galanterie amp kurzwaaren dwerfe nipp6achen handfuch und cigarrenkalten tufchkalten von 6 pf an farben pinfel 6chwarze bilder zum ausmalen papeterien gold und silber6chaum alle sorten kalender contob6cher mit und ohne liniatur zu fabrikpreifen photographie rahmen 6piegel etc 6chlie6lich empfehle ich mein gro66es papier lager von concept canzlei brief und zeichnen papiere in allen gattungen vertreten couverts in allen gr66en f w brandt m6hlen6tra6e 22

Results

- Input
 - Lower Sorbian Text Corpus (4618 documents), German wordlists
 - No sorbian language knowledge or training data
- Generic results
 - 4276 text snippets in 1512 documents
 - 228 false positives
- (Several iterations of) tweaked wordlists & false positive token list
 - 5052 text snippets in 1526 documents
 - 107 false positives

Future Work

- Step 1: For each Trigram count majority language tokens using wordlists
 - Future Work: Wordlists, False Positives, Other ngram types, Iterative tweaking based in intermediate results,...
- Step 2: List tokens that are found **exclusively** in maximum language score trigrams
 - Future Work: More flexibility?, Ignore lists (digits, entities...), ...
- Step 3: List text snippets that contain these tokens
 - Future Work: Other kinds of snippets (sentence, semantic units, POS phrases),...

Thank you for listening

Dr. Jochen Tiepmar

Sorbisches Institut Bautzen

jochen.tiepmar@serbski-institute.de

DSB Wortschatzportal

<https://tiepilab.de/dsbwortschatz/>

Canonical Text Infrastructure

<https://urncts.eu/>